

YER RESURSLARIDAN BARQAROR FOYDALANISHDA GEOGRAFIK AXBOROT TIZIMLARINING O‘RNI

Asanova Iroda Dilmuxammad qizi

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada yer resurslaridan oqilona foydalanish, undan foydalanish samaradorligini oshirishda GAT o‘rni va ahamiyati atroflicha yoritilgan. GAT dan foydalanish imkoniyatlari batafsil bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: yer, yer fondi, geografik axborot tizimlari, raqamlashtirish, yerdan samarali foydalanish, bozor iqtisodiyoti.

Mamlakatimizda bozor iqtisodiyoti sharoitida amalga oshirilayotgan tub umumiy iqtisodiy va agrar islohotlarning hayotga tadbirig‘i, xalq xo‘jaligi tarmoqlarining istiqboldagi ravnaqi, yer tanqisligi muammolarining keskinligi yer resurslaridan samarali foydalanishni boshqarishning ilmiy va metodologik asoslarini yaratishning asosi hisoblanadi. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir soha vakillari uchun ma‘lum bir obyektning geografik joylashuvi to‘g‘risidagi ma‘lumot muhim ahamiyat kasb etadi. Geografik axborot tizimlari mavjud axborot tizimlarining shunday bir turiki, unda voqea-hodisa, jarayon, faoliyat yoki undagi tafsilotlar bilan birga ularning qayerda mavjudligini, ya‘ni tasvirini ham o‘z ichiga oladi.

Geografik axborot tizimining yer resurslarini boshqarish sohasidagi o‘rni benixoya katta va bu tizim yordamida yer uchastkalari to‘g‘risidagi barcha huquqiy, iqtisodiy va geografik ma‘lumotlarni to‘plash, dasturlar yordamida qayta ishlash va ularni tasvirlash ishlari avtomatlashgan tizim yordamida amalga oshiriladi. Bunday tizim o‘z navbatida vaqt tejalishiga va albatta ishning sifatli bo‘lishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari tizim yordamida raqamlashtirilgan ma‘lumotlarni saqlash va kelgusida tahlil qilish foydalanuvchiga juda katta qulaylik yaratadi.

Birinchi marta geoaxborot tizimi tushunchasi 1960-yillar o‘rtasida Kanada davlatida paydo bo‘lib, Kanada Geografik Informatsiya Tizimi (Canadian Geographic

Information System CGIS) deb atalgan. Geoaxborot tizimi boshqa adabiyotlarda to‘liq nom bilan geografik axborot tizimi yoki qisqacha GAT deb ham yuritiladi. Tizimning asosiy maqsadi Kanada yer resurslarining inventarizatsiyasini o‘tkazish va shu asosida yer resurslarini mavjud holati va keljkdagi potentsialini aniqlashdan iborat edi. Hozirda rivojlangan davlatlarda GAT ko‘pgina ijtimoiy sohalarda, iqtisodda, siyosatda, ekologiyada, tabiiy resurslarni boshqarish va tabiatni muxofaza qilishda, kadastrda, ilm-fan va boshqa sohalarda qo‘llanilib kelmoqda [1].

Yerdan foydalanishning barqaror boshqaruvi resurslardan foydalanishning shunday tizimini yaratishni maqsad qilib qo‘yadiki, unda nafaqat bugungi kun, balki kelajak avlodning ehtiyojlarining moddiy ne‘matlar bilan qondirilish imkoniyatlari ta‘minalanadi. Bunda yerni takror ishlab chiqarish davrini to‘liq amalga oshirish va bu jarayonni samarali boshqarishga asoslangan optimal tizim yaratilishi nazarda tutiladi. Yer resurslaridan foydalanishning optimal tizimining asosiy tamoyili bo‘lib yerdan foydalanishning ekologik jihatlariga urg‘u berish, ya‘ni yerdan foydalanishning iqtisodiy va ekologik jihatlarini uyg‘unlashtirishdan iborat.

Bugungi kunda GATni qo‘llayotgan soha va tarmoqlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Yer resurslarini boshqarish, yer kadastrida.
2. Ishlab chiqarish infratizimi, ulami boshqarish va obyektlar inventarizatsiyasida.
3. Shahar qurilishida, arxitektura, sanoat va transport qurilishini loyihalashda, muhandislik izlanishlarida va rejalashtirishda.
4. Istalgan soha bo‘yicha mavzuli xaritalashtirishda, atlaslar va mavzuli xaritalarni tuzishda.
5. Dengiz kartografiyasi va navigatsiyasida.
6. Aeronavigatsion xaritalashtirishda va havo kemalari harakatini boshqarishda.
7. Suv resursiarini boshqarish va suv kadastrida; suv obyektlarining inventarizatsiyasi va suvning mavsumiy va yillik holatlari hamda bashoratlashda.
8. Navigatsiya va yer transporti harakatini boshqarishda.
9. Masofadan turib zondlash va kosmik monitoringda.

10. Tabiiy resurslardan foydalanish va ularni boshqarishda (suv, o‘rmon xo‘jaligi va boshqalarda).

11. Joy relyefini tasvirlash va tahlil qilishda.

12. Tabiiy muhitdagi jarayonlarni modellashtirish, tabiatni muhofaza qilish tadbirlarni olib boishda. 13. Ekologik muammolarni belgilab, dolzarbligini baholashda va ularni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishda va boshqalarda [2].

GAT texnologiyasini boshqa axborot tizimlaridan ajratib turadigan jihati uning ko‘p turdagi masalalarda keng qo‘llanilishidir. Ushbu texnologiya insoniyat faoliyatining deyarli barcha sohalarida ishlatilmoqda. Masalan, odamlar sonining oshishi, yerlarning ifloslanishi, o‘rmonlarning kamayishi va tabiiy ofatlar kabi global muammolarni tahlil qilishda yordam beradi. Shuningdek, punktlar orasidagi eng maqbul yo‘nalishni aniqlash, yangi ofis uchun eng yaxshi joyni tanlash, manzil bo‘yicha uylarni qidirish, quvurlarni o‘tkazish va turli hokimiyat masalalari kabi kichik masalalarni hal qilishda ham qo‘llaniladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, jahonda sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari va GAT texnologiyalaridan keng foydalanish orqali qishloq xo‘jaligi yerlarining degradatsiyasi, hosildorlik darajasi va ekologik muammolar real vaqt rejimida kuzatish ishlariga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Qishloq xo‘jaligi yer monitoringi yerlarni unumdorligi, eroziya jarayonlari, sho‘rlanish, suv resurslarining taqsimlanishi va boshqa ekologik omillarni o‘rganishga qaratilgan. Bu tadbirlar zamonaviy texnologiyalar, jumladan, masofaviy zondlash, sun‘iy yo‘ldosh tasvirlari, geografik axborot tizimlari (GAT) va tahlillar yordamida amalga oshiriladi. Ushbu tadqiqotlar orqali yerlarning ekologik holati, ulardan foydalanish dinamikasi va hosildorligi to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar olinadi. Shu bois mamlakatimizdagi mavjud yer resurslaridan samarali foydalanish uchun ilm-fan yutuqlaridan, xususan, GAT imkoniyatlaridan keng foydalanishni talab etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. T.X. Boltaev, O.M.Akbarov Geoaxborot tizimi asoslari. o‘quv qo‘llanma. Toshkent, TIMI. 2010 y.

2. Aleuov A.S., & Ganiev N.J. (2022). GEOAXBOROT TIZIMLARINING NAZARIY ASOSLARI VA GAT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(4), 33–40.